

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОТРАВМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ELECTRICAL SAFETY AND ELECTRICAL INJURIES IN CONSTRUCTION

НАДОЛЬСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА,

магистрант,

Сахалинский государственный университет.

ТАЩУЯН КАРИНЕ ЮРЬЕВНА,

магистрант,

Сахалинский государственный университет.

МАКСИМОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ,

доктор педагогических наук, профессор,

Сахалинский государственный университет.

NADOLSKAYA ALEXANDRA VALERYEVNA,

master's student,

Sakhalin State University.

TASHYAN KARINE YURIEVNA,

master's student,

Sakhalin State University.

MAXIMOV VIKTOR PETROVICH,

doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Sakhalin State University.

В данной статье рассматривается проблема совершенствования системы охраны труда и снижения электротравматизма на строительных объектах Сахалинской области. В работе приводится анализ статистики электротравм, представлен обзор литературы, рассматриваются аспекты обеспечения безопасности при эксплуатации и ремонте устройств электроснабжения объектов строительства и предприятий строительной индустрии. Авторы приходят к выводу об обязательном применении защитного заземления, осуществляемое специальным защитным проводником, массовом внедрении современных устройств защитного отключения и автоматов дифференциальной защиты.

This article discusses the problem of improving the labor protection system and reducing electrical injuries at construction sites in the Sakhalin region. The paper provides an analysis of the statistics of electrical injuries, provides a review of the literature, discusses aspects of ensuring safety during operation and repair of power supply devices for construction facilities and construction industry enterprises. The authors come to the conclusion about the mandatory use of protective grounding, carried out by a special protective conductor, the mass introduction of modern protective disconnection devices and differential protection automata.

Ключевые слова: *электробезопасность, электротравмы, низкое напряжение, строительство, защита, доля электротравм, устройство защитного отключения.*

Key words: *electrical safety, electrical injuries, low voltage, construction, protection, the proportion of electrical injuries, a protective shutdown device.*

Электробезопасность на объектах строительства – это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на работающих от электрического тока и электрической дуги. Электробезопасность включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Для объектов строительства поражения электрическим током и другими факторами электрической энергии являются наиболее опасными [1, с. 33].

Общий обзор электротравматизма на предприятиях Сахалинской области, которое проведено Сахалинским управлением Ростехнадзора в 2021 году свидетельствует, что на объектах строительства таких травм больше, чем на предприятиях других отраслей, так как именно строительные работы в большей части случаев осуществляются не в помещениях, а на открытых площадках, во временных сооружениях, при этом персонал, осуществляющий обслуживание электрооборудования, зачастую не обладает достаточной обученностью по вопросам безопасности использования электроустановок.

Проблема. Проведенный анализ показал, что доля электротравматизма на строительных площадках Сахалинской области и в цехах предприятий строительной индустрии за период с 2015 по 2020 гг. составляет более 15 % от общего количества зафиксированных электротравм в электроустановках до 1 кВ (см. табл. 1).

Таблица 1. Электротравматизм по Сахалинской области в 2015 – 2020 гг. [7].

Предприятия и организации, в которых были зафиксированы электротравмы в системах до 1 кВ	Доля электротравм от общего количества (%)
Предприятия энергетики	1,1
Нефтегазовая промышленность	1,2
Предприятия транспорта	2,3
Предприятия рыбоперерабатывающей промышленности	4,7
Предприятия торговли	6,1
Бюджетные организации образования, культуры и здравоохранения	10,6
Муниципальные и областные предприятия социальной сферы и обслуживания	11,5
Предприятия агропромышленного комплекса	13,9
Предприятия строительства	15,4
Электротравмы в быту	33,2
Итого	100

Таким образом, проблема травматизма от действия электрического тока как интегрированная система правовых, организационных и технических мероприятий, которые обеспечивают защиту человека от воздействия электрического тока, электромагнитных полей и статического электричества, электрической дуги, является одной из наиболее важных проблем и должна быть под постоянным вниманием как государства, так и работодателей.

Обзор литературы. Проблеме обеспечения безопасности при эксплуатации и ремонте устройств электроснабжения объектов строительства посвящено множество научных работ, таких ученых как: Б.А. Аржанников, Г.И. Беляков, В.Д. Венцель, С. А. Дружилов, Т.В. Еремина, А.С. Зильберман, Р.Н. Карякин, Б.А. Князевский, А.В. Котельников, Е.С. Колечицкий,

А.Б. Косарев, Б.И. Косарев, А.А. Красных, К.Б. Кузнецов, В.П. Ларионов, Л.М. Макальский, В.Е. Манойлов, К.Г. Марквардт, В.Т. Медведев, А.В. Наумов, Л.О. Петри, А.И. Ревякин, Ю.Д. Сибикин, А.И. Сидоров, Е.Ф. Цапенко, Н.В. Шипунов, В.И. Шуцкий и другие.

Регулярная статистика электротравматизма в России представлена в таких профильных периодических изданиях как «Культура безопасности труда», «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Электробезопасность» и другие.

Обзор источников позволяет выявить наиболее важные аспекты причин и последствий поражения человека электрическим током в условиях производственного процесса.

Напряжение в бытовой сети составляет 230 В при частоте 50 Гц, а в промышленности 400 В с частотой 50 Гц. Согласно ГОСТ 29322-2014, низким напряжением считается напряжение до 1000 В, а высоким более этого значения.

Низковольтное поражение, это, как правило, поражения, полученные от промышленных электроустановок, либо от бытовых электроприборов, которые используются персоналом в рабочее время.

Физическое воздействие электрического тока низкого напряжения происходит через органы и ткани человека в соответствии с их электрическим сопротивлением.

Экспериментальные замеры сопротивления тела человека электрическому току, проведенные в электротехнической лаборатории Сахалинского государственного университета при безопасном напряжении с частотой 50 Гц, позволяют уверенно утверждать, что эта величина составляет значение от 3000 Ом до 5000 Ом. Вместе с тем, было установлено, что не менее 5,5 % человек имели сопротивление тела от 850 Ом до 1000 Ом. В связи с этим, считается обоснованным, что в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и в другой нормативной литературе величина 1000 Ом принимается в качестве расчетной.

Производственные травмы от напряжения более 1000 В происходят при монтаже электрооборудования и проведения работ с проводниками тока при не отключенном напряжении. При контакте с высоковольтными проводниками, выделяется большое количество энергии и, как правило, поражения тяжелые, при этом они сочетаются глубокими ожогами от пламени, судорожными сокращениями мышц, падения с высоты и т.д. В редких случаях случается остановка сердечной деятельности и дыхания, что ведет к гибели человека.

Последствия поражения током зависят от многочисленных факторов, например, величины силы тока, время нахождения человека под напряжением, частоты изменения тока, морально-душевного состояния человека, состояния окружающей атмосферы, места поражения и траектории прохождения тока. Из всех возможных путей путь прохождения тока через дыхательную систему и сердце является наиболее опасным.

В большинстве случаев более часто происходят замыкания тока через тело человека, когда человек дотронулся одновременно до одного провода под напряжением и до токопроводящего заземленного предмета или нейтрального провода. Данные схемы называется однофазной и двухфазной [1, с. 33].

Правилами устройства электроустановок определены следующие степени опасности помещений, в том числе: сырые (влажность длительно превышает 76 %) или наличие токопроводящей пыли; помещения с токопроводящими полами; помещения с высокой температурой (более 30°C).

К помещениям с особо опасными условиями относятся помещения при наличии химически активной среды и влажности воздуха близкой к 100%. Электроустановки, эксплуатирующиеся на открытом воздухе, под навесами, рассматриваются как особо опасные [2, с. 12].

Объекты строительства, которые используют электроустановки (краны, элеваторы, дисковые резаки, бетономешалки, сварочные аппараты и другое) принято относить к особо опасным и еще на стадии проектирования обеспечивать организационными и техническими мероприятиями, которые снижают риск поражения электрическим током.

Все строительные работы, связанные с подключением и переключением электроустановок их обслуживанием и ремонтом, обязаны выполняться обученным и аттестованным электротехническим персоналом той организации, которая осуществляет строительные работы. На каждую электроустановку в обязательном порядке оформляется акт приемочных испытаний (контролируется сопротивление изоляции, исправность автоматической защиты и другие регламентные работы) [3, с. 22].

Наиболее распространенной ошибкой, которая приводит к серьезным последствиям от поражения электрическим током на объектах строительства нужно считать зануление. Применяться должно защитное заземление, осуществляемое специальным защитным проводником. Защитное заземление выполняется преднамеренным электрическим соединением металлических частей электроустановок с «землей». Сопротивление такого заземления регламентируется ПУЭ в соответствии с уровнем напряжения.

К мероприятиям по снижению электротравматизма следует отнести использование средств индивидуальной и коллективной защиты. Из всех возможных средств индивидуальной защиты ПУЭ выделяют основные и дополнительные. Основные средства индивидуальной защиты позволяют длительно прикасаться к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением. Дополнительные средства индивидуальной защиты применяются совместно с основными средствами [4, с. 34].

Материалы и методы. Проведенный анализ электротравматизма в Сахалинской области показал, что в общем перечне поражения электрическим током в быту составляют существенную долю, на них приходится более 33 % случаев. В последние годы значительно возросла владение гражданами различными бытовыми электроприборами, а уровень обученности вопросам электробезопасности остается низким. К сожалению, система учета бытовых случаев поражения током в медицинской статистике несовершенна и нуждается в улучшении. Поэтому можно предположить, что при совершенствовании системы учета электротравм их процент может быть выше.

Значительная доля электротравматизма на объектах строительства и строительной индустрии объясняется рядом специфических особенностей:

- применением большого числа стационарных, передвижных и переносных электроустановок, электроприборов, электроинструмента, как правило не сертифицированных, не учтенных и нуждающихся в регулярной проверке;
- организация работ в помещениях с опасностью и на открытом воздухе;
- неудовлетворительное управление электрохозяйством строительных предприятий;
- участием в обслуживании электрооборудования большого числа трудовых мигрантов, работников низкой квалификации;
- отсутствие и подделка испытаний изоляции электроустановок, защитного заземления и текущего ремонта электроустановок.

Подтверждением данному выводу являются статистические данные Роспотребнадзора РФ, которые свидетельствуют, что более 80 % электротравм произошли на открытых площадках и в помещениях с земляными полами, а также при наличии сырости или агрессивной среды, существенно влияющих на рост риска электротравматизма.

Статистика травматизма Сахалинской области в 2015 – 2020 годах в зависимости от вида электроустановок представлена в табл. 2.

Как видно, поражения током от ручного электроинструмента, передвижных и переносных электроустановок, внутренней электропроводки зданий имеют наибольшую опасность. Такие электроустановки широко используются на открытых строительных площадках, временных рабочих местах, корпуса и органы управления электроустановок подвергаются атмосферным, термическим и химическим воздействиям. Перемещение таких электроустановок

проходит с нарушением погрузочно-разгрузочных работ, нередко происходят механические повреждения изоляции.

Таблица 2. Электротравматизм по видам электроустановок.

Наименование и вид электроустановки	Доля от общего числа электротравм (%)
Стационарно установленное оборудование	2,3
Электроприборы бытового и офисного назначения (телевизоры, компьютеры, ноутбуки, стабилизаторы)	3,4
Воздушные и кабельные линии электропередач	4,6
Электроприборы бытового назначения (радиаторы, калориферы, холодильники, стиральные машины, печи, нагреватели воды)	6,1
Электрощитовые, электрошкафы, коммутационная аппаратура	7,2
Нагревательные и осветительные приборы	9,2
Внутренняя электропроводка	10,1
Переносные электроустановки	14,3
Передвижные электроустановки	18,7
Электроинструмент	19,7
Прочие	4,4
Итого	100

Создаваемые электрические цепи формируются из значительно большего числа контактов, разъемных и неразъемных соединений, существенно повышающих общее сопротивление цепи, вызывая дополнительные потери электрической энергии и увеличивая нагрев цепи. В условиях передвижного характера работы электроустановок защитное заземление очень часто заменяется занулением через одну из жил питающего провода. Использование зануления не устраняет опасность поражения электрическим током при коротком замыкании на корпус, так как сопротивление сырой поверхности открытых площадок может оказаться меньше, чем сопротивление цепи нулевого провода. Опасность поражения существенно увеличивается при обрыве нулевой жилы кабеля, зачастую имеющей меньшее сечение, чем фазные провода.

Кроме того, эксплуатация переносных или передвижных электроустановок требует привлечение квалифицированных работников, что в условиях привлечения на стройки Дальнего Востока мигрантов из Средней Азии весьма проблематично.

Ранее электропроводка жилых, производственных и административных зданий выполнялась плохо изолированными проводами с алюминиевыми жилами. Их электротехнический ресурс уже исчерпан, а вот величина электрических нагрузок давно уже превысила нормативные значения в два раза. Так проведение строительных работ при использовании внутренней электропроводки является основным источником пожаров и электротравматизма.

Электротравматизм при строительных работах рядом с воздушными сетями с неизолированными проводами объясняется несоблюдением требований специального ограждения опасных мест, а также увеличением регламентируемого ПУЭ расстояния от элементов, находящихся под напряжением, до места возможного нахождения человека.

В табл. 3 представлен анализ причин получения электротравм на электроустановках 400/230 В по Сахалинской области в 2015 – 2020 годах.

Число электротравм вследствие непосредственного контакта человека с элементами, находящимися под напряжением, составляют более 71 %. Основной причиной таких травм является несоблюдение производственных инструкций, самоуверенность и грубая невнима-

тельность персонала. Электротравмы, вызванные аварийным появлением напряжения на конструкциях и металлических элементах оборудования, составляют треть всех случаев. Основная причина является неумелое управление объектами электрохозяйства, несоблюдением мер электробезопасности.

Таблица 3. Анализ распределения электротравм по причинам возникновения.

Опасная ситуация	Доля от общего числа электротравм (%)
Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением	44,3
Прикосновение к металлическим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в результате пробоя изоляции	27,6
Прикосновение к токоведущим частям, имеющим изоляцию, потерявшую свои свойства	18,1
Прикосновение с конструктивными частями, оказавшимися под напряжением аварийной ситуации	2,2
Прочие	7,8
Итого	100

Результаты и выводы

Аналитический обзор электроснабжения объектов строительства дает основания сделать следующие выводы:

1. Ремонтные и строительные работы на объектах старой застройки осуществляются на внутренней электропроводке, которая не имеет системы защитного заземления, поэтому использование электроустановок возможно лишь при наличии проводов с двойной изоляцией и обеспечения электроустановок устройствами автоматического отключения.

2. Используемые на строительных объектах электроустановки, как правило, не имеют устройств защитного отключения (УЗО). Включение в цепи электроустановок УЗО является важнейшей задачей обеспечения электробезопасности.

3. Несовершенство отдельных нормативных документов и специальных технических регламентов на строительные электроприборы, машины и электроинструмент.

4. Низкая квалификация персонала строительных организаций в вопросах охраны труда и электробезопасности. Обучение персонала и повышение квалификации являются решением многих проблем.

5. Нарушение установленных требований ПУЭ по электробезопасности и низкое качество электромонтажных работ на строительных объектах зданий.

6. Недостаточный технический надзор за эксплуатацией электросетей и электроприемников.

7. Недостаточная разъяснительная работа надзорных органов в средствах массовой информации с населением об опасности действия тока и необходимости соблюдения элементарных правил пользования электроэнергией в бытовых условиях.

Одной из основных причин электротравматизма является низкая эффективность электрической защиты, построенной на основе предохранителей и автоматических выключателей. Назрела необходимость широкого применения современных устройств защитного отключения (УЗО) и автоматов дифференциальной защиты. В странах Евросоюза ежегодно производится и устанавливается свыше 10 млн. различных типов УЗО. Здесь степень «насыщенности» УЗО оценивается соотношением: на каждого жителя приходится 35 единиц элек-

трозащитной аппаратуры. По Сахалинской области за четверть века установлено не более 3 тысяч, и в основном это только на объектах строительства.

В 2009 году введен в действие Федеральный закон, который предусматривает обязательное оборудование электроустановок новых зданий и сооружений устройствами защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара (Пункт 4, статья 82, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). Предположительно, в России к 2030 году электротравматизм может снизиться до 2-3 человек на 1 млн. человек.

Обязательный характер практического применения должен четко содержать обязательные позиции соответствующего регламента:

- соответствие электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проекту и нормативной документации;
- непрерывность контроля сопротивления изоляции, проверка электрической прочности соединений и конструктивных элементов;
- периодичность проверки надежности срабатывания аппаратов защиты при системе питания непрерывности защитных проводников;
- наличие проверки состояния заземляющего устройства в соответствии с актом освидетельствования;
- необходимость проверки расцепителей перегрузки и короткого замыкания;
- точность проверки соответствия коэффициента трансформации и характеристики намагничивания данным изготовителя;
- возможность проверки работоспособности системы комплексной защиты в определенные промежутки времени.

Требования к техническим параметрам состояния энергообъектов строительства установлены и имеют обязательный характер. Вопрос заключается в состоянии и содержании. Анализ причин электротравматизма на объектах строительства позволяет сделать вывод о необходимости разработки и применения обязательных единых требований электробезопасности на объектах строительства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200161238> (дата обращения: 17.01.2022).
2. Венцель В.Д. Электробезопасность персонала в производственных условиях и в электроустановках до и выше 1000 В. учебное пособие / В.Д. Венцель В. С. Омск: Изд-во ОмГТУ. 2009. 93 с.
3. Беляков, Г.И. Электробезопасность: учебное пособие для вузов / Г.И. Беляков. Москва: Издательство Юрайт. 2022. 125 с. URL: <https://urait.ru/bcode/490055> (дата обращения: 17.02.2022).
4. Зильберман А.С. Причины электротравматизма на производстве и меры по его предотвращению и профилактике / А.С. Зильберман. // Молодой ученый. 2019. № 9 (247). С. 134-139.
5. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. М.: Академия. 2014. 240 с.
6. Дружилов С. А. Основы профессиональной деятельности инженеров-электриков / С.А. Дружилов. М.: Академия. 2010. 119 с.
7. Сахалинское управление Ростехнадзора. URL: <http://www.sahal.gosnadzor.ru/about/> (дата обращения: 17.02.2022).

© Максимов В.П., Тацуян К.Ю., Надольская А.В., 2022.